

боту пелена Софії Палеолог, де на простій вишивці яскраві плями, розсіяні по всьому фону, надають враження дорогоцінної скрині з різнокольоровим камінням [4, 72].

В даний час золотошвейне мистецтво зберігає свої традиції, майстрині вручну освоюють старовинну техніку. Однак століття прогресу внесло свої корективи: тепер вишивка золотом виробляється й на машинах. Тому, саме у Корецькому монастирі, якому виповниться у 2064 р. тисяча років, старовинні традиції гармонійно поєднуються з сучасними технологіями золотошвейного мистецтва.

Примітки

1. Свято-Троїцький Корецький ставропігальний жіночий монастир. – М. : Православний Свято-Тихонівський Гуманітарний Університет, 2009. – 47 с.
2. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. – Львів : Свічадо, 2007. – 120 с.
3. Берладіна К. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування. Издание Золотошвейной Мастерской при Успенском подворье Оптиной пустыни. – Харків, 1994. – 92 с.
4. Издание Золотошвейной Мастерской при Успенском подворье Оптиной пустыни // Убрус. – № 1, декабрь, 2003. – 85 с.

Бардік М. А.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

РОЛЬ МИТРОПОЛИТА ФІЛАРЕТА (АМФІТЕАТРОВА) У РОЗВИТКУ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПІСУ ТА ІКОНОПІСУ В КИЄВІ (1840–1850)

Святитель Філарет, в миру Федір Георгійович Амфітеатров (1779–1857), походив із сім'ї священика і пройшов славну путь священицького служіння. Її завершальним етапом була київська митрополічна кафедра, яку посідав 20 років (1837–1857). Основні віхи священицького життя митрополита знайшли відображення у біографічних статтях, проте невисвітленою залишається його позитивна роль у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві у період 1840–1850-х рр.

За сприяння митрополита Філарета у Лаврі був проведений комплекс архітектурно-будівничих робіт; збудовані: тепла церква прп. Печерських святих на Ближніх печерах (1839), лікарняний корпус для ченців Микільського Більницького монастиря (1844–1845; за рік тут лікувалося понад 400 осіб), готель для прочан, т.зв. Філаретівський корпус (1844–1845), фортечні мури навколо Ближніх і Дальніх печер (1844–1848; митрополит пожертвував кошти на будівництво); на території Ближніх печер перебудовані корпуси для братії (1847), після пожежі капітально відремонтовано і розширено приміщення друкарні (1851–1856), проведено капітальний ремонт дзвіниці на Дальніх печерах (1850–1852), влаштовано та освячено Стрітенську церкву в будинку наглядача Ближніх печер (1854) тощо [2].

Київське служіння Філарета позитивно позначилося на художньому житті Лаври і Києва. Розвивався іконопис, розписувалися храми, проводилися роботи з позолоти куполів, хрестів. Так, були встановлені нові срібні врата в іконостасі Михайлівського вівтаря Успенського собору (1839); відроджена традиція лаврського іконопису – створено лаврську іконописну школу (1840); оновлені розписи в Успенському соборі (1840–1843); художниками відродженої лаврської іконописної майстерні написані ікони прп. Печерських для Ближніх і Дальніх печер (1844); поновлено монументальний живопис, усі іконостаси та ікони Софії Київської, відновлені об'єкти Софійського подвір'я (1843–1853); поновлені куполи та настінний живопис Михайлівського Золотоверхого монастиря (1850-ті). Ці роботи пов'язані з о. Іринархом – художником, живописним та організаторським талантом якого Філарет розгледів і перевів його з Орловської губернії до Лаври. Через хворобу Іринарха його місце за згодою Філарета було надане іншому талановитому митцю – випускнику Петербурзької академії мистецтв, постриженому у Лаврі під ім'ям Пафнутія (Львова) [2; 4; 5; 6; 11; 12].

Розвиток художньої діяльності в Лаврі, на наш погляд, був обумовлений цінною рисою особистості Філарета – він міг розпізнати здібності людини і відповідно до них призначити чернечий послух. У цьому Філаретові допоміг досвід спілкування з людьми: він був настоятелем кількох монастирів, займався педагогічною діяльністю, яку розпочав на посаді вчителя духовної семінарії, був ректором чотирьох семінарій, інспектором Петербурзької та Московської академій. Здобув звання доктора богослов'я і став ректором Московської духовної академії. "... митрополит Філарет свою задачу, как начальника и руководителя школ, полагал не в том, чтобы подтянуть, устроить, разнести, а напротив, – ободрить, воодушевить, призвать к более разумной, энергичной работе" [8, 21].

Особистість митрополита Філарета вплинула на художнє життя Києва і навіть тодішньої Російської імперії в цілому. Дивними і непрямими шляхами інколи крокує доля. Маємо на увазі історію із розписами Успенського лаврського собору 1840–1843-х рр. та пов'язаний з ними Указ імператора Миколи I, що регламентував роботи з оновлення архітектурно-мистецьких пам'яток, який став першим законодавчим актом щодо збереження історичної та мистецької спадщини [10, 47]. З 80-х рр. XIX ст. увійшла і не піддавалася сумніву думка П. Лебединцева, що імператор був незадоволений, саме побачивши розписи лаврських живописців [6, 34-42]. Проте ми маємо спростувати таке трактування подій і зауважити, що реакція Миколи I не була спонтанною та безпосередньо обумовленою враженням від лаврського живопису. За упередженістю імператора проглядається вплив Дмитра Гавриловича Бібікова, Київського генерал-губернатора. "В конце 1842 года генерал-губернатор Д. Г. Бибииков донес государю, что при производившихся в то время по распоряжению митрополита Филарета поправках и переделках Успенского собора начали портить единственную будто-бы живопись XVII века. Для проверки этого обстоятельства государю угодно было назначить академика Ф. Г. Солнцева, который во исполнение высочайшей воли, немедленно отправился в Киев. По осмотре производившихся в Успенском соборе работ, Солнцев нашел, что никакой порчи старинной живописи им не найдено" [3, 206-207].

Нам було цікаво, чому генерал-губернатор виявив такий інтерес саме до робіт в Успенському соборі, адже немає свідчень, щоб його турбували питання збереження пам'яток архітектури й мистецтва, і чому, так опікуючись старими розписами, він неправильно датував їх XVII-м ст., навіть не поцікавившись, що Успенський собор був відновлений і наново розписаний після пожежі 1718 р. Відповідь на це дає маловідомий історичний факт.

"Однажды Бибииков приехал в лавру в высокаторжественный день, когда литургия еще не началась, а шел царский молебен, который по обычаю того времени, отправлялся до литургии. Митрополит стоял посреди церкви на амвоне, а Бибииков стал у клироса на коврике направо и, в ожидании обедни, начал болтать с приехавшими с ним двумя сестрами-барышнями Пален. Филарет долго посматривал недовольно на Бибиикова и, улучив минуту, когда тот обернулся, с строгим и укоризненным видом пригрозил ему пальцем. Бибииков перестал болтать, но с того времени не взлюбил митрополита, хотя в присутствии его всегда юлил и заискивал перед ним. Кроткий и незлобивый Филарет и не подозревал о настоящем отношении к нему генерал-губернатора и всегда прекрасно о нем отзывался, приписывая все случившиеся недоразумения и неприятности интригам влиятельного тогда правителя канцелярии Бибиикова, известного Писарева" [3, 212-214]. Досить сумно, але Д. Бібіков, учасник війни з Наполеоном, не встояв перед спокусою накапустити митрополиту, а з ним і лаврським іконописцям.

Перед зневагою деспотичного Миколи I, підігрітою доносом Бібікова, Філарет не злякався і зміг відстояти істину. Коли у 1842 р. за розпорядженням імператора було припинено живописні роботи в Успенському соборі, митрополит зробив для Св. Синоду повідомлення про історію розписів собору, їхнє поновлення та стан збереження. Воно було підтверджено спеціально створеною комісією, а потім – академіком Ф. Г. Солнцевим. [6, 36-40]. Треба зазначити, що коли у 1886 р. Духовний собор Лаври звернувся до Церковно-Археологічного товариства при Київській духовній академії надати історико-мистецьку оцінку соборним розписам, дві комісії від Товариства повторили основні положення повідомлення Філарета [7, 580-581]. У 1843 р. Філарет, незважаючи на негативний настрій можновладців, висловив о. Іринарху та іконописцям, що з ним розписували Успенський собор, подяку від усієї Лаври.

Ті, хто знав митрополита Філарета, відзначали, що при його вченості, доброті, ширості, сумирності він був твердим, захищаючи іншу людину, навіть коли це мало для нього негативні наслідки (погодьтеся, риса, рідкісна серед людей, у тому числі тих, хто вважає себе християнами). Будучи інспектором Севської семінарії, тоді ієромонах Філарет критично поставився до ініціативи начальства закладу зобов'язати учнів письмово покаятися у гріхах і повідомити про неблаговидні вчинки товаришів. Наслідки таких сповідей були катастрофічними – кого били різками, кого виключали з семінарії. Одного з учнів, скориставшись нагодою, обмовив однокурсник, а Філарет уступився за нього і врятував від виключення [9, 8].

Під час свого служіння виявляв повагу до мови місцевих народів і вважав, що священники мають робити проповіді зрозумілими для людей. У 1836 р., коли став членом Св. Синоду, спільно із московським митрополитом Філаретом (Дроздовим) висловився за те, що разом із церковнослов'янським потрібний переклад Біблії і сучасною російською мовою. Побоюючись нового розколу, Микола I вирішив, як відрізув: обох митрополитів звільнити на єпархії [1, 515-516]. Перебуваючи у Києві, Філарет полюбив українську мову і не дозволив звільнити вчителя Інституту шляхетних панянок Н. Дашкевича за те, що він спілкувався українською із своїми студентками [2, 85].

Філарет насамперед залишався людиною церкви, що формувало його відношення до мистецтва. Так, він відмовився освячувати пам'ятник князю Володимирі через богословське протиріччя: князь скидав язичницькі ідоли, а йому спорудили саме те. [3, 214]. Не можна вважати подібне ставлення до скульптури винятковим, приклад чому маємо в особі московського митрополита Філарета (Дроздова), який відмовився, незважаючи на волю імператора, освячувати тріумфальну арку у Москві через те, що на ній був зображений язичницький бог Марс на колісниці [1, 515].

До відкриття Софійських фресок Філарет поставився обережно, він побоювався, що давні зображення спровокують сплеск старообрядницьких настроїв. Проте пізніше усіляко сприяв проведенню відновлювальних робіт у Софії, навіть оплатив із своїх коштів витрати на живописні роботи, що склали велику на той час суму: 7325 руб. 57 коп. [4, 514]. Філарет був меценатом і подвижником. До речі, у **Бурсі** – духовній школі, розташованій на Софійському подвір'ї, щорічно коштом митрополита навчалось 40 сиріт. Філарет намагався якомога частіше бути присутнім на іспитах, чому студенти дуже раділи – їхнє начальство ставало не таким суворим, а меню – більш смачним [8, 21, 22]. Митрополит був членом спілки допомоги бідним, жертвував кошти на дитячі притулки, на утримання вдів і сиріт священників [2, 85].

Наостанок необхідно згадати один факт. За заповітом митрополита Філарета 1857 р. поховали у Хрестовоздвиженській церкві на Ближніх печерах. А в 1994 р. під час перепоховання виявилось, що його мощі нетлінні. І тепер Філарет, який у 1841 р. прийняв схиму під ім'ям Феодосія, спочиває у Дальніх печерах безпосередньо біля церкви Прп. Феодосія Печерського. Це є беззаперечним свідоцтвом праведності його життя перед Богом.

Примітки

1. *Велинский М. В.* Рассказы из недавней старины // РА. – 1878. – № 12. – С. 507-521.
2. Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії і культури України / Бруснікіна Г. П. та ін. – К., 2006.
3. *Лебединцев А. Г.* Русские государи в Киеве. – К., 1896.
4. *Лебединцев П.* Возобновление Киево-Софийского собора в 1843–1853 г. // ТКДА. – 1878. – № 8. – С. 364-403. – № 12. – С. 495-525.
5. *Лебединцев П.* Киево-Михайловский Златоверхий монастырь в его прошедшем и настоящем состоянии. – К., 1885.
6. *Лебединцев П.* О возобновлении стеной живописи в Великой Церкви Киево-Печерской лавры в 1840 – 1843 гг. // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 34-42.
7. *Петров Н.* Об упраздненной стенописи Великой церкви Киево-Печерской Лавры // ТКДА. – 1900. – № 4. – С. 579-610, № 5. – С. 40-70.
8. *Петров П.* История Киевской Духовной Семинарии (1817–1917). – К., 1917–1918.
9. *Соловьев Ф.* Заметки о Филарете, б. митрополите киевском // КЕВ. – 1880. – № 6. – С. 8-9.
10. Устав строительный. Свод законов Российской империи. – СПб., 1847. – Т. 12. – Ч. 1.
11. ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2042.
12. ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 944.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного	
<i>Новик Т. Г.</i>	монастиря в Чернігові	133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015